

Voorbereiding voor deskundigeninterviews: een onderzoek naar het potentieel van aikido, een Japanse vechtkunst, als middel om interculturele ontmoetingen en communicatie te verbeteren

Greet De Baets – Departement vertalen, tolken en communicatie

Versie van 31 januari 2020

1. Disclaimer

Geïnformeerde toestemming:

1. schriftelijk
2. op opname

3. Bedoeling

Mijn naam is Greet de Baets, ik ben onderzoeker aan de Universiteit Gent en ik doe academisch/doctoraatsonderzoek naar op aikido gebaseerde interculturele communicatietraining.

Het doel is om te leren wat je beschouwt als aikidoprincipes op en buiten de mat. Het is belangrijk om dat te weten van u, een expert in aikido, in [locatie.....] in [jaar.....].

4. Lijst met onderwerpen

Een semi-gestructureerd interview:

Sectie	Onderwerp	Vraag	Indringende	Interne opmerking
A. Krijgskunst biografie	<i>Lineage</i>	Tot welke school van aikido behoort jij?		<i>Lineage</i> is de lijn van leraren die teruggaat naar de eerste leraar, o'sensei, Ueshiba Morihei.
	Expertise	Wat is jouw graad?		Dan-graden (Black Belt Grades) en status-graden in het Japanse Martial schoolsysteem.
	Verbreiding	Welke andere krijgskunsten doe/kan je?	Dus waarom aikido?	
B. Aikido-beginselen	Feiten	Wat zijn de belangrijkste principes van aikido?		Belangrijk voor de terminologie en codeercategorieën.
	Adviezen	Hoe interpreteer je ze?		

	Uitdaging ter volledigheid	Wat zijn de inconsistenties of tekorten in de aikido-beginselen, als die er zijn?		
	Vrede	Hoe kan een krijgskunst een kunst van harmonie zijn?	Wat betekent vechten in aikido? Wat betekent winnen in aikido?	
	Doeldomein	Hoe heb je aikido buiten de mat gebruikt?	[Als de ervaring een lichamelijke zelfverdediging was] Heeft aikido je op andere manieren geïnspireerd?	Om een mogelijke link naar communicatie en gedrag te testen.
	Ontastbaar aspect	Welke ontastbare waarde heeft aikido voor jou?		spirituele kant
C. Demografie	Verblijfplaats nu en vroeger	Waar heb je gewoond?	Wat is jouw ervaring met interculturele ontmoetingen?	Om een mogelijke link naar interculturele communicatie en gedrag te testen.
	[Als geen interculturele ervaring] een vraag op basis van een case	Als [ik presenteer een een interculturele case] je heel plots voor een werkopdracht twee jaar in een land op een ander continent zou terechtkomen waar ze een taal spreken die je niet kent, wat zou je dan doen? [3]	Wat is de link tussen een zwarte gordel in aikido en een zwarte gordel in communicatie?	
D. Conclusie	Uniek?	Sommigen zeggen dat aikido uniek is: wat denk jij?		
	Nog iets?	Is er nog iets wat je belangrijk of relevant vindt?		

5. Het einde van het interview

Vertrekken met een brug naar toekomstige communicatie: bijvoorbeeld om een tweede interview te vragen, om feedback te geven over de resultaten (een kort verslag).

Snowballing...